

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Jonathan Zufferey

**Migrationsverläufe von
Ausländerinnen und Ausländern
in der Schweiz: eine
kontinuierliche Mobilität?**

kurz und bündig #8, Januar 2018

FNSNF

SCHWEIZERISCHER NATIONALFONDS
ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN FORSCHUNG

Die Nationalen Forschungsschwerpunkte (NFS) sind ein
Förderungsinstrument des Schweizerischen Nationalfonds

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Zahl der zugewanderten Ausländer*innen, die sich dauerhaft in der Schweiz niedergelassen haben, ist in den letzten Jahren gestiegen. Dennoch stellt diese Kategorie eine Randerscheinung dar: Die meisten Migrant*innen verlassen das Land nach ein paar Jahren wieder.

Verläufe von Hypermobilität sind in der Schweiz selten. Sie finden vor allem dann statt, wenn die Migrant*innen gezwungen sind, die Schweiz zu verlassen, und gleichzeitig eine Bewilligung für die Rückkehr vorliegt – so wie dies bei der Migration der Saisoniers vor dem Abkommen über die Personenfreizügigkeit (FZA) der Fall war.

Die Verläufe der kürzlich in die Schweiz eingereisten Migrant*innen zeichnen sich zunehmend durch eine Wohnortmobilität innerhalb der Schweiz aus.

Was ist gemeint mit ...

... ständiger Wohnbevölkerung

Die ständige Wohnbevölkerung umfasst alle Personen schweizerischer Nationalität mit Wohnsitz in der Schweiz und alle ausländischen Staatsangehörigen mit einer Gesamtaufenthaltsdauer oder einer Anwesenheitsbewilligung von mindestens zwölf Monaten.

... interner Migration

Interne Migration wird als Wohnsitzwechsel innerhalb der 16 vom Bundesamt für Statistik für die Schweiz festgelegten Arbeitsmarkregionen definiert.

Laut Bundesamt für Statistik sind 245 000 Personen im Jahr 2015 in die Schweiz eingewandert. Eine beachtliche Zahl von Migrant*innen, die in die Schweiz einreisen, bleiben nicht hier, sondern verlassen das Land rasch wieder. Das zeigen neuste Längsschnittanalysen, anhand derer sich die Bewegungsverläufe beobachten lassen. Wie sehen die Migrationsverläufe dieser Menschen aus? Wie bewegen sie sich innerhalb der Schweiz und international? Und wie haben sich diese Verläufe in den letzten Jahren entwickelt?

Lange Zeit wurde die Migration als einmaliges und endgültiges Phänomen betrachtet: Man dachte, dass in die Schweiz eingereiste Migrant*innen sich definitiv hier niederlassen und nicht weiterziehen. Auf der Grundlage dieses Verständnisses entwickelt die Bundesverwaltung seit der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Richtlinien, um die Zahl der Ausländer*innen zu begrenzen. Die Angst vor einer «Überfremdung» wurde bereits im Juni 1924 in einer Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung erwähnt. Darin stand: «Gegen den Zudrang ist [...] nichts einzuwenden, wenn der Ausländer nicht Niederlassung beabsichtigt.» (in: Piguet 2013).

Die von den Behörden unterstützte Migration von Saisoniers entstand am Ende des Zweiten Weltkriegs, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen und gleichzeitig die definitive Niederlassung dieser Personen zu verhindern. Es ist deshalb falsch, die Migration als endgültiges Phänomen zu betrachten. Die Verläufe von Migrant*innen weisen grosse Unterschiede auf. Entschlüsselung.

Die Zahl der Zugezogenen und Weggezogenen wächst, die Netto-Migration nimmt zu

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland. Rund 29 % der heutigen Bevölkerung wurden im Ausland geboren. Offiziell wird zwischen der Bevölkerung, die längerfristig hier wohnt, und derjenigen, die nur auf der Durchreise ist, unterschieden. Die vom Bundesamt für Statistik herausgegebenen Daten beziehen sich zumeist auf die Personen, die über eine Aufenthaltsbewilligung für zwölf Monate oder mehr verfügen (es handelt sich um die ständige Wohnbevölkerung, siehe Definition). Die verwendete Terminologie rückt die Aufenthaltsdauer in den Fokus und geht dabei von der Dauerhaftigkeit der Niederlassung in der Schweiz aus.

Untersucht man die Entwicklung der Migrationsbewegungen, stellt man im Bereich der Neuzuzüge sowohl bei der ständigen als auch bei der nichtständigen Wohnbevölkerung eine beachtliche Zunahme fest.

Berücksichtigt man nur die erste Gruppe, betrug diese Zunahme in den letzten rund fünfzehn Jahren 125 % (von 70 000 Personen im Jahr 1998 auf 160 000 im Jahr 2015). Berücksichtigt man alle Neuzuzüge (auch diejenigen bei der nichtständigen Wohnbevölkerung), fällt die Zunahme geringer aus (75 %). Gleichzeitig hat die Anzahl der Bewegungen merklich zugenommen: Von 140 000 Eingereisten im Jahr 1998 auf 245 000 im Jahr 2015.

Betrachtet man ausschliesslich die Einwanderungen, lässt man allerdings einen wichtigen Faktor ausser Acht: die Zahl der Rückkehrer*innen. Zu Beginn der 2000er Jahre lag die jährliche Abwanderung bei der ständigen ausländischen Bevölkerung bei rund 60 000 Personen. Sie nahm in der Folge zu und erreichte 86 000 im Jahr 2015. Deshalb erlebt die Schweiz eine Epoche, die sich durch eine Zunahme der Zu- und Abwanderung, aber auch der Netto-Migration – d.h. der ausländischen Bevölkerung, die im Land bleibt – auszeichnet.

«Es ist ein Fehler, Migration als endgültiges Phänomen zu betrachten: Die Verläufe von Migrantinnen und Migranten weisen grosse Unterschiede auf.»

Hinter den Zu- und Abwanderungszahlen verbirgt sich eine deutlich komplexere Realität

Die ständige Wohnbevölkerung ist viel mobiler, als es ihre Bezeichnung vermuten lässt. Gleichermassen kommt es auch vor, dass Personen aus der nichtständigen Wohnbevölkerung in der Schweiz sesshaft werden. Welche Zusammenhänge gibt es zwischen den Zugewanderten, den Niederlassungsstrategien in der Schweiz und der daraus resultierenden Mobilität? Aufgrund des Querschnittscharakters der erhobenen Daten ist es heikel, diese Frage anhand offizieller Statistiken zu beantworten: Die publizierten Zahlen widerspiegeln

nämlich nur eine Momentaufnahme, was es verunmöglicht, die Bewegungen eines Individuums über die Zeit zu verfolgen.

Die Analyse der Migrationsverläufe ist dank einer individuellen Kennnummer in den Bevölkerungsregistern seit Kurzem möglich. Anhand dieser lassen sich die internationalen und nationalen Bewegungen der Bevölkerung beobachten, womit wir die Verläufe von Ausländer*innen in der Schweiz über einen Zeitraum von fünf Jahren analysieren konnten. Grundlage dieser Analyse ist die Gesamtheit der Migrant*innen, die 1998, 2003 oder 2008 zum ersten Mal in die Schweiz eingereist sind. Erfasst wurden dabei rund 317 000 Personen. Unsere Analysen umfassten Personen, die im Besitze eines Saisonierausweises (Ausweis A), einer Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L, bis zu zwölf Monate), einer Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B, zwölf Monate mit jährlicher Erneuerung) oder einer Niederlassungsbewilligung (Ausweis C, nach fünf oder zehn Jahren Aufenthalt) waren. Inhaber*innen eines Ausweises F oder N (Personen im Asylverfahren) wurden nicht berücksichtigt.

Sehr mobile Migrantinnen und Migranten

Zunächst fällt auf, dass Migration kurzlebig und wiederkehrend ist. Nach fünf Jahren verlässt mehr als die Hälfte der Migrant*innen die Schweiz wieder. 42 % verlassen das Land nach einem einmaligen, oft nur kurzen Aufenthalt: Zwei Drittel von ihnen bleiben weniger als ein Jahr und 80 % weniger als zwei Jahre. Diese Entwicklungen können normalerweise mit beruflichen

oder ausbildungsbezogenen Gründen in Verbindung gebracht werden. Es handelt sich um Student*innen, Praktikant*innen oder Berufsleute, die Erfahrungen in der Schweiz sammeln wollten. 13 % haben die Schweiz nach einem komplexeren Verlauf wieder verlassen (interne oder internationale Mobilität vor dem Wegzug).

—
«Migration ist kurzlebig und wiederkehrend: Nach fünf Jahren verlässt mehr als die Hälfte der Migrantinnen und Migranten die Schweiz wieder.»
 —

Doch hinter dem Begriff Mobilität verbirgt sich in Wahrheit viel mehr: Berücksichtigt man alle internen und internationalen Bewegungen, haben mehr als sieben von zehn Migrant*innen in den fünf Jahren seit ihrer Ankunft in der Schweiz Mobilitätserfahrungen gemacht. Von diesen mobilen Personen zogen 63 % wieder weg, 12 % innerhalb der Schweiz um und 21 % mindestens einmal von der Schweiz in ein anderes Land, um daraufhin wieder in die Schweiz zurückzukehren. 4 % waren sowohl innerhalb der Schweiz als auch international unterwegs. Damit ist belegt, dass Migration nicht gleichzusetzen ist mit definitiver Niederlassung. Für die Mehrheit bedeutet sie vielmehr ein Prozess permanenter Mobilität.

Die dauerhafte Niederlassung: nicht die Norm, aber im Wandel begriffen

Dauerhafte Niederlassung in derselben Region ist eine Randerscheinung, die jedoch stark zunimmt: Diese auf Stabilität ausgerichteten Verläufe betreffen 22 % der Migrant*innen, die 1998 zugewandert sind, und 34 % derjenigen, die 2008 in die Schweiz eingereist sind. Aufgrund der Globalisierung der Bevölkerungsbewegungen nehmen auch die Migrationsbewegungen zu, während sich die Migrant*innen paradoxerweise auch häufiger dauerhaft niederlassen.

Natürlich beeinflusst die Kategorie des bei der Ankunft ausgestellten Ausweises die Möglichkeiten einer längerfristigen Niederlassung in einer bestimmten Region: 85 % der Migrant*innen, die sich fest in ihrer Ankunftsregion niedergelassen haben, verfügten bei ihrer Einreise in die Schweiz über einen Ausweis B oder C. Dennoch darf nicht vergessen werden, dass eine längerfristige Bewilligung keine Gewähr für eine Niederlassung ist, denn die Hälfte der Personen, denen eine Aufenthalts- (B) oder Niederlassungsbewilligung (C) ausgestellt wurde, blieb nicht dauerhaft in der Schweiz.

Zirkuläre Migration: ein Modell der Vergangenheit

Als 2002 das Abkommen über die Personenfreizügigkeit (FZA) zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) unterzeichnet wurde, rechneten manche mit einer Zunahme der verschiedenen Formen zirkulärer Migration, d. h. mit einem Hin- und Herreisen zwischen der Schweiz

Grafik 1:
Internationale Mobilität
1998 (15 471 Individuen)

Jahre

2003 (3 996 Individuen)

Jahre

2008 (2 403 Individuen)

Jahre

Grafik 2:
Interne Migration(en)
(27 331 Individuen)

Jahre

Wie sind diese Grafiken zu interpretieren?

Die Grafiken stellen die Migrationsverläufe einer Stichprobe von Personen vom Tag ihrer Einreise in die Schweiz während der darauffolgenden fünf Jahre (auf Monatsbasis) dar. Die Verläufe aller Individuen, die 1998, 2003 und 2008 zugewandert sind, wurden zusammen-

gefasst und die internen und internationalen Migrationsbewegungen anhand von Farben illustriert. Damit die verschiedenen Bewegungen voneinander unterschieden werden können, sind die internen Bewegungen bei jedem Standortwechsel mit einem etwas dunkleren Rot gekennzeichnet.

- Niederlassung in der Schweiz
- Wegzug aus der Schweiz
- Interner Standortwechsel
- Rückkehr in die Schweiz

und dem Herkunftsland, insbesondere im Fall von hochqualifizierten Personen. Diese Prognose erwies sich jedoch als falsch. Die zirkuläre Migration, die das System der Saisoniers hervorgerufen hat, gibt es seit der Abschaffung dieses Status im Jahr 2002 nicht mehr. Grafik 1 illustriert diese Mobilitätsverläufe und verdeutlicht den Rückgang der regelmässigen zirkulären Bewegungen (Saisoniers) nach 2002. Auch die starke internationale Zirkulation ist zu einer nebensächlichen Erscheinung geworden – mit einer Abnahme von 16 000 auf 2 000 zirkuläre Migrant*innen zwischen den Kohorten von 1998 und 2008.

—
«Im Jahr 2002 ist die zirkuläre Mobilität aufgrund der Abschaffung des Saisonier-Statuts praktisch verschwunden.»
—

Das weitgehende Ende der saisonbedingten Migration nach 2002 zeigt, dass diese Verläufe durch eine Migrationspolitik hervorgerufen wurden, die Arbeitnehmer*innen zwang, die Schweiz nach neun Monaten wieder zu verlassen und sie erst im Folgejahr wieder einreisen liess. Die Arbeitskräfte aus Italien oder Portugal – den Hauptherkunftsländern der Saisoniers – unterlagen von da an einer anderen Regelung. Das FZA, in dessen Rahmen europäischen Migrant*innen bei ihrer Einreise in die Schweiz eine Bewilligung für ein Jahr ausgestellt wird, begünstigt damit dauerhafte Niederlassungen. In jedem Fall bietet diese Regelung den Betroffenen die Möglichkeit, zwischen einem einmaligen Aufenthalt (Migration gefolgt von Rückkehr) oder einem längeren Aufenthalt (dauerhafte Niederlassung) zu wählen.

Interne Migration als Fortsetzung der internationalen Migration

Während sich Migrant*innen heute weniger international bewegen, gewinnen andere Formen von Mobilität an Bedeutung: Dies ist bei der internen Migration der Fall

(siehe Grafik 2). Tatsächlich hat der interne Standortwechsel von Ausländer*innen in den letzten Jahren stark zugenommen. Dies ist besonders bei deutschen Staatsbürger*innen der Fall, die sich immer öfter durch eine Wohnortmobilität auszeichnen: Die erste Einreise erfolgt zumeist in grosse Ballungszentren oder Grenzgebiete – also an Orte, wo es einfacher ist, eine Erstanstellung oder Unterkunft zu finden. Je nach Gelegenheit und verbesserten Schweiz-Kenntnissen ziehen diese Migrant*innen später in Regionen, wo sie ihre beruflichen, individuellen oder familiären Erwartungen besser verwirklichen können.

Weiterführende Literatur

Piguet, Etienne. 2013. *L'immigration en Suisse: soixante ans d'entrouverture*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

Wanner, Philippe, Hrsg. 2012. *La démographie des étrangers en Suisse*. Zürich: Seismo.

Erfassung der demographischen Merkmale neuer Mobilitätsformen und Messung ihrer sozioökonomischen Auswirkungen

«nccr – on the move»-Projekt Philippe Wanner, Universität Genf

Mit diesem Projekt sollen die Auswirkungen der neuen Migration auf die Gesellschaft verstanden und erfasst werden. Dazu werden drei Bereiche analysiert: der Arbeitsmarkt, das Sozialversicherungssystem und die räumliche Verteilung der Einwohnerinnen und Einwohner. Ausgehend von statistischen Ansätzen konzentriert sich das Projekt auf Längsschnittanalysen wie zum Beispiel sequentielle Datenanalysen oder Prognosemethoden.

Kontakt für «kurz und bündig» #8: Jonathan Zufferey, Postdoktorand, Institut für Demografie und Sozioökonomie der Universität Genf, jonathan.zufferey@unige.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität und möchte zu einem besseren Verständnis der aktuellen Migrationsmuster beitragen. Er führt Forschungsprojekte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen, um so neue Perspektiven auf die sich verändernde Migrationsrealität zu entwickeln. Der «nccr – on the move» ist an der Universität Neuenburg angesiedelt und umfasst neunzehn Forschungsgruppen an acht Schweizer Hochschulen: Die Universitäten Neuenburg, Basel, Bern, Freiburg, Genf, Lausanne und Luzern sowie die ETH Zürich.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich Migration und Mobilität auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Autorinnen und Autoren übernehmen die Verantwortung für ihre Analysen und Argumente.

Kontakt für die Serie: Ursula Gugger Suter, Kommunikationsverantwortliche, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch, und Joëlle Moret, Verantwortliche Wissenstransfer, joelle.moret@nccr-onthemove.ch.

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Jonathan Zufferey

**Migratory Trajectories of Foreign
Nationals in Switzerland:
A State of Constant Mobility?**

in a nutshell #8, January 2018

FNSNF

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

While the number of foreign nationals who have migrated to and settled permanently in Switzerland has grown in recent years, this is still not the most common migration trajectory. Most migrants leave the country after a few years.

Hypermobility trajectories are not common in Switzerland and occur chiefly among migrants who are required to return to their home country and for whom reentry is authorized, as was the case for seasonal workers before the signing of the AFMP.

The trajectories of migrants who have recently arrived is characterized more and more by internal movement within Switzerland.

What is meant by...

... permanent resident population

The permanent resident population includes all Swiss nationals who are resident in Switzerland and foreign nationals who hold a residence permit for a minimum duration of 12 months or who have resided in Switzerland for 12 months.

... internal migration

Internal migration is defined here as a change of residence based on the 106 areas of employment defined in Switzerland by the SFSO.

According to the Swiss Federal Statistical Office (SFSO), 245,000 foreign nationals arrived in Switzerland in 2015. The original longitudinal studies, which track mobility trajectories, show that many of the migrants arriving in Switzerland do not stay there and leave the country again after a short time. What are the migratory trajectories of these people? What were their movements within Switzerland or internationally? And how have these trajectories changed in recent years?

For a long time, migration was considered to be a one-off, permanent shift from one country to another: it was thought that migrants who had just arrived in Switzerland would stay there for good and not move around. Since the beginning of the 20th century, the federal administration has developed policies aimed at limiting the number of foreign nationals based on this understanding of migration. The Federal Council first evoked the fear of an “overpopulation of foreigners” in a message to the Federal Assembly in June 1924, announcing that there “is [...] no objection to the influx of foreign nationals, but only on condition that they do not intend to settle here” (in Piguet 2013).

The migration of seasonal workers started at the end of the Second World War, with the support of the authorities, as a means to fill a gap in the workforce, while at the same time ensuring that this same workforce did not settle permanently in the country. Yet it is a mistake to think about migration as a permanent phenomenon, as there is huge variation in the trajectories taken by migrants. Analysis.

A Recent Growth in Arrivals and Departures, and in Net Migration

Switzerland is a land of immigrants; 29% of the current population was born outside of the country. An official distinction is made between the population of long-term residents and that of temporary residents. Figures of the SFSO generally provide information on individuals authorized to reside in Switzerland for at least twelve months (referred to as the permanent resident population – see definition). The terminology used emphasizes the idea of permanence, and thus makes an explicit assumption with regard to a migrant’s length of stay in Switzerland.

“It is a mistake to think about migration as a permanent phenomenon, as there is huge variation in the trajectories taken by migrants.”

Looking at the changes in migration flow, there is a significant growth of arrivals, affecting both permanent and non-permanent resident populations. The permanent resident population has grown 125% over the last fifteen years or so (from 70,000 individuals in 1998 to 160,000 in 2015). When all arrivals are taken into account (including those for the non-permanent population), growth is more modest (75%), but flows are higher (an increase from 140,000 to 245,000 arrivals between 1998 and 2015).

However, this focus on arrivals fails to acknowledge the significant number of migrants returning to their country of origin. In the early 2000s, the number of annual departures among the foreign permanent resident population was around 60,000, but this had grown to 86,000 by 2015. Switzerland is going through a period characterized by a growth not only in arrivals and departures, but also in net migration, i.e. foreign nationals who stay in Switzerland.

The Reality Behind These Arrival and Departure Figures Is Much More Complex

The permanent resident population is more mobile than its name would suggest, while some members of the non-permanent population may end up settling permanently. What are the links between arrivals, settlement strategies in Switzerland and subsequent movements? It is not easy to answer this question based on official statistics, due to the cross-sectional nature of the data: the published figures reflect the situation

at a particular point in time, so it is not possible to follow the trajectory of a given individual over time.

However, the recent inclusion of personal identification numbers in population registers makes it possible to track the international and national movements of the population and analyze migratory trajectories. This prompted us to undertake a detailed analysis of the trajectories of foreign nationals in Switzerland over a period of five years, focusing on all migrants who arrived in Switzerland for the first time in 1998, 2003 or 2008, a total of around 317,000 individuals. Our study includes people with a seasonal permit (A permit), a short-term permit (L permit, up to twelve months), a temporary residence permit (B permit, renewable annually), or a permanent residence permit (C permit, after five or ten years of residence). It excludes holders of an F or N permit (people in the asylum procedure).

Migrants Are Highly Mobile

The first observation is that migration is both temporary and ongoing. After five years, more than half of the migrants are no longer in Switzerland. After a single period of residence in Switzerland, usually of short duration, 42% of migrants left: among them, two thirds stayed for less than a year and 80% stayed for less than two years. These migration pathways are generally associated with work or training, for example students, interns or professionals seeking work experience in Switzerland. In addition, 13% left Switzerland after following a

more complex trajectory (moving within the country or between countries before their departure).

— **“Migration is both temporary and ongoing. After five years, more than half of the migrants are no longer in Switzerland.”** —

But mobility covers a much wider range of situations. Taking into account all the possible internal or international movements, more than seven out of ten migrants experienced some form of mobility in the five years following their arrival. Of these, 63% left the country, 12% moved to another location in Switzerland, while 21% completed at least one round trip between Switzerland and another country and 4% moved around both in Switzerland and internationally. In other words the act of migration does not mean that a person will settle permanently in the new country; in the majority of cases, migration should be viewed as a state of permanent mobility.

Settling Permanently Is Not the Norm, but Is Becoming More Common

While only a few migrants end up settling permanently in the region in which they arrived, there has been a strong growth in this type of trajectory: only 22% of migrants who arrived in 1998 settled permanently, compared with 34% of those who arrived in 2008. In the context of the

globalization of population movement, migratory flows are increasing but, paradoxically, there is also an increase in the number of migrants settling permanently.

Obviously, the type of permit a migrant is granted on their arrival has a significant influence on their ability to settle long term in a particular region: 85% of migrants who settled permanently in their region of arrival held a B or C permit on their arrival in Switzerland. It should of course be noted that a permanent residence permit in no way represents a guaranty of permanent residence, since half of those who were granted a temporary residence permit (B) or permanent residence permit (C) did not stay permanently in Switzerland.

Circular Migration – an Outdated Model

When Switzerland and the European Union signed the Agreement on the Free Movement of Persons (AFMP) in 2002, there was some expectation that there would be an increase in circular migration, in other words the number of migrants (highly qualified individuals, in particular) traveling back and forth between Switzerland and their country of origin. This did not eventuate, however, as circular mobility was in fact a product of the seasonal workers' scheme and all but ended when the scheme was abolished, also in 2002. Figure 1 illustrates these mobility trajectories and shows the drop in regular (seasonal) circular mobility after 2002, and a significant decline in what was once strong international

Graph 1:
International mobility
1998 (15,471 individuals)

Years

2003 (3,996 individuals)

Years

2008 (2,403 individuals)

Years

Graph 2:
Internal migration(s)
27,331 individuals

Years

Understanding These Graphs

The graphs represent the migratory trajectories of a selection of individuals from the time of their arrival in Switzerland and every month thereafter for the next five years. The trajectories of all individuals who arrived in 1998,

2003 and 2008 have been compiled and different colors are used to show the migratory movement, both internally and internationally. To indicate multiple movements, each subsequent internal movement is shown in a darker shade of red.

- Arrival in Switzerland
- Departure from Switzerland
- Internal movement
- Return to Switzerland

movement – 16,000 circular migrants in 1998 down to 2,000 circular migrants in 2008.

—
“The abolishment of the seasonal workers’ scheme in 2002 all but ended circular mobility.”
—

With seasonal migration all but ending after 2002, it is clear that these trajectories were restricted by a migration policy which forced workers to leave Switzerland after nine months, but allowed them to return the following year. Workers arriving from Italy and Portugal – the two main countries of origin for seasonal workers – now fall under another migration scheme. Under the AFMP, European migrants are granted an annual permit

when they arrive in the country, which encourages them to settle permanently. This scheme gives them the option of enjoying a one-off stay (migration followed by a return to their country of origin) or a longer term stay (settling in the country permanently).

Internal Migration as an Extension of International Migration

While there has been a decline in international movement among migrants in our cohorts, other types of mobility, such as internal migration, are gaining prominence (see Figure 2). Over the last few years, there has been a significant increase in the internal relocation of foreign nationals. This is particularly true of German nationals, who are increasingly following a stepwise migration pattern, initially migrating to larger centers or areas near the border, where it is easier to

land a first job and find accommodation. Then, as their knowledge of Switzerland improves and more opportunities present themselves, these migrants move internally to regions better adapted to their professional, individual or family aspirations.

Further reading

Piguet, Etienne. 2013. *L’immigration en Suisse: soixante ans d’entrouverture*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

Wanner, Philippe, éd. 2012. *La démographie des étrangers en Suisse*. Zurich: Seismo.

Mapping the demographics of the new forms of mobility and measuring their socioeconomic impact

**A project of “nccr – on the move”
Philippe Wanner, University of Geneva**

This project aims at understanding and measuring the impacts of the new migration on society by analyzing three domains: the labor market, the social insurance system and the spatial distribution of inhabitants. Based on statistical approaches, the project gives priority to longitudinal analyses such as sequential data analysis approaches or forecasting methods.

Contact for in a nutshell #8: Jonathan Zufferey, PostDoc, Institute of Demography and Socioeconomics of the University of Geneva, jonathan.zufferey@unige.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies. The center aims to enhance the understanding of contemporary migration and mobility patterns. Designed to develop new perspectives on the changing migratory reality, the nccr – on the move brings together research projects from social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises nineteen research teams from eight universities in Switzerland: the universities of Neuchâtel, Basel, Bern, Fribourg, Geneva, Lausanne and Lucerne, as well as ETH Zurich.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Ursula Gugger Suter, Communication Officer, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch and Joëlle Moret, Knowledge Transfer Officer, joelle.moret@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Jonathan Zufferey

**Trajectoires migratoires
des étranger·ère·s en Suisse :
une perpétuelle mobilité ?**

en bref #8, janvier 2018

FNSNF

FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Les Pôles de recherche nationaux (PRN) sont
un instrument d'encouragement du Fonds national suisse

Messages aux décideuses et décideurs

Le nombre d'étranger·ère·s ayant migré en Suisse et s'y étant installé·e·s durablement a augmenté ces dernières années. Toutefois, ce type de trajectoire reste minoritaire : la plupart des migrant·e·s quitte le pays après quelques années.

Les trajectoires d'hypermobilité sont rares en Suisse et se développent essentiellement dans des cadres migratoires où un retour est imposé et la remigration autorisée, comme l'étaient les régimes de migration saisonnière avant l'ALCP.

Les trajectoires des migrant·e·s arriv·e·s récemment se caractérisent toujours plus par une mobilité résidentielle à l'intérieur de la Suisse.

Ce que nous entendons par...

... population résidente permanente

la population résidente permanente comprend toutes les personnes de nationalité suisse domiciliées en Suisse et toutes les personnes de nationalité étrangère titulaires d'une autorisation de résidence d'une durée minimale de 12 mois ou totalisant 12 mois de résidence en Suisse.

... migration interne

la migration interne est définie ici comme un changement de résidence au niveau des 106 bassins d'emploi définis en Suisse par l'OFS.

Selon l'Office fédéral de la statistique, 245 000 personnes étrangères sont entrées en Suisse en 2015. Des analyses longitudinales originales, proposant un suivi des trajectoires de mobilité, révèlent que bon nombre des migrant·e·s qui arrivent en Suisse n'y restent pas mais quittent rapidement le territoire. Quelles sont les trajectoires migratoires de ces personnes ? Comment se sont-elles déplacées en Suisse ou internationalement ? Et comment ces trajectoires ont-elles évolué ces dernières années ?

Pendant longtemps, la migration a été considérée comme un phénomène unique et définitif : on pensait que les migrant·e·s fraîchement arriv·e·s en Suisse s'y installeraient définitivement et ne se déplaceraient plus. C'est dans cette optique que l'administration fédérale développe, dès la première partie du 20^{ème} siècle, des politiques visant à limiter le nombre d'étranger·ère·s. La crainte d'une « surpopulation étrangère » est déjà évoquée par le Conseil Fédéral dans un message à l'Assemblée fédérale en juin 1924, énonçant qu'il « n'y aura [...] rien à objecter à l'afflux des étrangers, mais à condition seulement que ceux-ci ne songent pas à s'établir » (in Piguët 2013).

La migration de travailleuses et de travailleurs saisonniers – soutenue par les autorités – se développe ainsi au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour permettre à la fois de pallier le manque de main-d'œuvre et d'éviter l'installation définitive de cette force de travail. Or considérer la migration comme un phénomène définitif est une erreur, il existe une grande diversité dans les trajectoires des migrant·e·s. Décryptage.

Une croissance récente des arrivées, mais aussi des départs et du solde migratoire

La Suisse est une terre d'immigration, aujourd'hui près de 29 % de la population est née à l'étranger. Officiellement, il existe une distinction entre la population qui réside à long terme et celle qui ne fait que passer. Les données produites par l'Office fédéral de la statistique (OFS) renseignent le plus souvent sur les personnes autorisées à résider en Suisse pour une période de douze mois au minimum (il s'agit de la population résidente permanente, voir définition). La terminologie utilisée, mettant l'accent sur la permanence du séjour, pose ainsi explicitement une hypothèse sur la durabilité de l'installation en Suisse.

En étudiant l'évolution des flux migratoires, on constate une croissance importante des arrivées tant parmi la population résidente permanente que non permanente. En ne prenant en compte que la première, elle est de 125 % au cours des quelque quinze dernières années (de 70 000 personnes en 1998 à 160 000 en 2015). En considérant toutes les entrées (aussi celles de la population non permanente), la croissance est plus modeste (75 %) mais les flux plus conséquents : passage de 140 000 à 245 000 entrées entre 1998 et 2015.

Toutefois, en ne s'intéressant qu'aux entrées, on omet une réalité importante, celle du nombre de retours. Au début des années 2000, le nombre de départs parmi la population résidente permanente étrangère tourne annuellement autour de 60 000, mais augmente par la suite pour atteindre 86 000 en 2015. Ainsi, la Suisse traverse une période caractérisée par une augmentation des arrivées, des départs mais aussi du solde migratoire, c'est-à-dire de la population étrangère qui reste sur le territoire.

« Considérer la migration comme un phénomène définitif est une erreur : il existe une grande diversité dans les trajectoires des migrant·e·s ».

Derrière les chiffres des arrivées et départs se cache une réalité bien plus complexe

La population résidente permanente est ainsi plus mobile que son nom le laisse présager. De même, il arrive à la population non permanente de s'installer durablement. Quels sont les liens entre les entrées, les logiques d'installation en Suisse et la mobilité subséquente ? À partir des statistiques officielles, il est

délicat de répondre à cette question en raison de la nature transversale de la production de données: les chiffres publiés renvoient en effet uniquement à la réalité d'un moment et ne permettent pas de suivre toute la trajectoire d'un même individu.

Cependant, l'étude des trajectoires migratoires est depuis peu possible grâce à la présence d'un identifiant individuel dans les registres de population qui permet le suivi des mouvements internationaux et nationaux de la population. Nous avons ainsi décortiqué les trajectoires des étrangères et étrangers en Suisse durant 5 ans, en prenant l'exemple de l'ensemble des migrant·e·s arrivé·e·s en Suisse pour la première fois en 1998, 2003 ou 2008, soit quelque 317 000 individus. Nos analyses incluent les personnes au bénéfice d'un permis saisonnier (permis A), d'une autorisation de courte durée (permis L, jusqu'à douze mois), d'une autorisation de séjour (permis B, douze mois renouvelable annuellement) ou d'une autorisation d'établissement (permis C, après cinq ou dix ans de séjour). Elles excluent en revanche celles détentrices d'un permis F ou N (en processus d'asile).

Des migrant·e·s très mobiles

Le premier constat est que la migration est un phénomène éphémère et récurrent. Après 5 ans, plus de la moitié des migrant·e·s a quitté le territoire helvétique. Ils et elles sont 42 % à être reparti·e·s après un séjour unique, le plus souvent de courte durée: deux tiers sont restés moins d'une année, et 80 %

moins de 2 ans. Ces parcours peuvent généralement être mis en lien avec une expérience professionnelle ou de formation; ils touchent ainsi des étudiant·e·s, des stagiaires ou des professionnel·le·s venu·e·s acquérir une expérience en Suisse. En outre, 13 % a quitté la Suisse après une trajectoire plus complexe (mobilité interne ou internationale avant le départ).

—
« La migration est un phénomène éphémère et récurrent: après 5 ans, plus de la moitié des migrant·e·s a quitté le territoire helvétique ».
 —

Mais la mobilité couvre en réalité bon nombre d'autres situations: si l'on prend en compte tous les mouvements internes et internationaux possibles, plus de sept migrant·e·s sur dix ont expérimenté une mobilité dans les cinq années qui suivent leur arrivée. Parmi ces personnes mobiles, 63 % sont reparties, 12 % se sont relocalisées ailleurs en Suisse, alors qu'elles sont 21 % à avoir effectué au moins un aller-retour avec un autre pays et 4 % à avoir été mobiles, à la fois à l'intérieur de la Suisse et internationalement. C'est dire si le phénomène migratoire n'est pas synonyme d'installation définitive mais qu'il doit être compris, pour une majorité, comme un processus de mobilité permanente.

L'installation durable: une réalité minoritaire mais en augmentation

Les parcours caractérisés par une installation durable dans la même région sont minoritaires, mais connaissent une forte croissance: ces trajectoires de stabilité concernent 22 % des migrant·e·s arrivé·e·s en 1998, mais 34 % de celles et ceux arrivé·e·s en 2008. Ainsi, dans un contexte de globalisation des mouvements de population, les flux migratoires augmentent alors que, paradoxalement, la stabilisation des migrants est plus fréquente.

Logiquement, le type de permis octroyé à l'arrivée influence étroitement la possibilité de s'installer à long terme dans une région: 85 % des migrant·e·s qui s'établissent durablement dans leur région d'arrivée étaient en possession d'un permis B ou C à leur entrée en Suisse. Il faut toutefois noter qu'un permis stable ne constitue pas pour autant une garantie d'installation puisque la moitié des personnes ayant reçu un permis de séjour (B) ou d'établissement (C) ne sont pas restées durablement en Suisse.

Migrations circulaires: un modèle du passé

Quand l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) a été signé entre la Suisse et l'Europe en 2002, certain·e·s s'attendaient à une augmentation des formes de migration circulaire, c'est-à-dire à des allers-retours entre la Suisse et le pays d'origine, notamment parmi les personnes hautement qualifiées. Or il n'en a rien été, puisque la mobilité circulaire a quasiment disparu quand le

Graphique 1:
 Mobilité internationale
 1998 (15 471 individus)

Années

2003 (3 996 individus)

Années

2008 (2 403 individus)

Années

Graphique 2:
 Migration(s) interne(s)
 (27 331 individus)

Années

Comment lire ces graphiques ?

Les graphiques représentent les trajectoires migratoires d'une sélection d'individus dès leur arrivée en Suisse et pour chaque mois pendant cinq ans. Les trajectoires de tous les individus arrivés en 1998, 2003 et

2008 sont empilées et illustrent les mouvements migratoires internes et internationaux par des couleurs. Pour distinguer les mouvements multiples, les mouvements internes sont teintés d'un rouge plus foncé à chaque déplacement.

- Installation en Suisse
- Départ de Suisse
- Mouvement interne
- Retour en Suisse

système des travailleuses et travailleurs saisonniers, qui avait institutionnalisé une telle mobilité, a été abandonné, également en 2002. Le graphique 1 illustre ces trajectoires de mobilité et montre le ralentissement des mouvements circulaires réguliers (saisonniers) après 2002 alors que la forte circulation internationale devient anecdotique – passage de 16 000 à 2 000 migrant-e-s circulaires entre les cohortes de 1998 et 2008.

—
« En 2002, la mobilité circulaire a quasiment disparu avec l'abolition du système des travailleuses et travailleurs saisonniers ».
—

Le quasi-abandon des migrations saisonnières après 2002 démontre que ces trajectoires étaient contraintes par une politique migratoire qui obligeait ces travailleuses et travailleurs à quitter la Suisse après 9 mois tout en

les autorisant à revenir l'année suivante. La main-d'œuvre venant d'Italie et du Portugal – les principaux pays d'origine des migrant-e-s saisonnier-ère-s – est désormais soumise à un autre régime migratoire. L'ALCP, en attribuant un permis annuel aux migrant-e-s européen-ne-s dès leur entrée, favorise ainsi des installations durables. Dans tous les cas, ce régime leur offre le choix de privilégier une unique expérience (migration suivie d'un retour) ou alors un séjour plus long (installation durable).

La migration interne comme prolongement de la migration internationale

Si les migrant-e-s sont aujourd'hui moins orienté-e-s vers des trajectoires de circulation internationale, d'autres types de mobilité gagnent en revanche en importance : c'est le cas des migrations internes (voir graphique 2). On observe en effet une forte croissance de la relocalisation interne des étranger-ère-s ces dernières années. C'est particulièrement vrai pour les Allemand-e-s qui adoptent

de plus en plus un schéma de migrations par étape, avec une première migration vers les grands centres ou les zones frontalières, là où il est plus aisé de trouver un premier emploi et un logement. Par la suite, en fonction des opportunités et de meilleures connaissances de la Suisse, ces migrant-e-s se déplacent localement et se rendent alors dans des régions mieux adaptées à leurs aspirations professionnelles, individuelles ou familiales.

Lectures complémentaires

Piguet, Étienne. 2013. *L'immigration en Suisse : soixante ans d'entrouverture*. Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romandes.

Wanner, Philippe, éd. 2012. *La démographie des étrangers en Suisse*. Zurich: Seismo.

Dimensions démographiques des nouvelles formes de mobilité et mesure de leur impact socio-économique

Projet du « nccr – on the move » Philippe Wanner, Université de Genève

Ce projet cherche à comprendre et à mesurer l'impact des nouvelles migrations sur la société en analysant trois domaines : le marché du travail, le système d'assurances sociales et la distribution spatiale des habitant-e-s. Fondé sur des approches statistiques, le projet privilégie des analyses longitudinales telles que des approches d'analyse séquentielle des données ou des méthodes prédictives.

Contact pour en bref #8 : Jonathan Zufferey, post-doctorant, Institut de démographie et socio-économie de l'Université de Genève, jonathan.zufferey@unige.ch

Le « nccr – on the move » est un Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études de migration et de mobilité. Il a pour but d'améliorer la compréhension des dynamiques contemporaines de la migration. Créé pour élaborer de nouvelles perspectives sur la réalité changeante de la migration et de la mobilité, le « nccr – on the move » rassemble des projets de recherche en sciences sociales, économie et droit. Géré depuis l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut dix-neuf équipes de recherche de huit universités suisses, soit à Neuchâtel, Bâle, Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Lucerne, ainsi que l'ETH Zurich.

« en bref » fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du « nccr – on the move ». Les auteurs assument la responsabilité de leurs analyses et arguments.

Contact pour la série : Ursula Gugger Suter, responsable communication, ursula.gugger@nccr-onthemove.ch et Joëlle Moret, responsable du transfert de connaissances, joelle.moret@nccr-onthemove.ch.

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch**

**Université de Neuchâtel
Rue Abram-Louis-Breguet 2
2000 Neuchâtel, Suisse**